

2. O'Neil, C. The Algorithmic Trap: How Big Data Shapes Our Values. Oxford University Press, 2022. – P. 112.
3. D'Ancona, M. Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. Ebury Press, 2021. – P. 85.
4. Quronov M. Mafkuraviy immunitet. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021.
5. Floridi, L. The Ethics of Artificial Intelligence. Yale University Press, 2024. – P. 210.
6. Jo'rayev N. Axborot xurujlari va milliy xavfsizlik. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.

INSON BOSH QISMI BILAN BOG‘LIQ FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING PRAGMATIK YUKLAMASINI TARJIMADA SAQLASH STRATEGIYALARI

Narzullayeva Firuza Olimovna

Associate professor of the Department of English literature and
translation of Bukhara State University

Mukhamedova Gulnora Makhsud qizi

The 2 nd year master’s student of the
Department of Comparative Linguistics and Linguistic Translation Studies
at Bukhara state university

gulnoramuxammedova02@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis ingliz va o‘zbek tillarida inson bosh qismi bilan bog‘liq(bosh, ko'z,quloq, yuz, frazeologik birliklarning pragmatik yuklamasini tarjima jarayonida saqlash masalasiga bag‘ishlangan. Tadqiqotda ushbu iboralarning semantik, pragmatik hamda lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinib, ularni tarjima qilishda yuzaga keladigan muammolar ko‘rib chiqiladi. Shu bilan birgalikda, pragmatik mazmunni to‘g‘ri yetkazishda qo‘llaniladigan samarali tarjima strategiyalari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: somatik frazeologizm, bosh qismi, pragmatika, tarjima, ekvivalentlik, lingvomadaniyat, strategiyalar.

Аннотация: Данная тезис посвящена проблеме сохранения прагматической нагрузки фразеологических единиц, связанных с частями головы человека, в процессе перевода с английского и узбекского языков. В исследовании анализируются семантические, прагматические и лингвокультурологические особенности данных единиц, а также рассматриваются трудности, возникающие при их переводе. Кроме того, обосновываются эффективные переводческие стратегии, направленные на адекватную передачу прагматического содержания.

Ключевые слова: соматический фразеологизм, части головы, прагматика, перевод, эквивалентность, лингвокультура, стратегии.

Abstract: This thesis is devoted to the issue of preserving the pragmatic load of phraseological units related to parts of the human head in the process of translation between English and Uzbek. The study analyzes the semantic, pragmatic, and linguocultural features of these units, as well as examines the difficulties that arise in their translation. Furthermore, effective translation strategies aimed at the adequate rendering of pragmatic meaning are substantiated.

Keywords: somatic phraseological unit, parts of the head, pragmatics, translation, equivalence, linguoculture, strategies.

Kirish. Frazeologik birliklar til tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ular orqali xalqning dunyoqarashi, tafakkuri va madaniy qadriyatlari ifodalanadi. Xususan, inson bosh qismi bilan bog‘liq frazeologik birliklar nutqda keng qo‘llanilib, yuqori darajadagi emotsional-ekspressiv va baholovchi ma‘noni ifodalaydi. Bunday iboralar ko‘pincha so‘zlovchining subyektiv munosabatini aks ettiradi va shu jihati bilan ularning pragmatik yuklamasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ingliz va o‘zbek tillarida ushbu turdagi frazeologizmlar o‘rtasida ma‘lum o‘xshashliklar mavjud bo‘lsa-da, ularning qo‘llanishi va pragmatik mazmunida sezilarli tafovutlar kuzatiladi. Bu esa tarjima jarayonida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Xususan, iboralarning so‘zma-so‘z tarjimasi ko‘pincha asl matndagi emotsional ta‘sir va stilistik rang-baranglikni to‘liq aks ettira olmaydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, frazeologik birliklarning pragmatik yuklamasini saqlash uchun tarjimada turli strategiyalardan foydalanish zarur. Jumladan, funksional ekvivalent tanlash, kontekstual moslashtirish (adaptatsiya), parafraza hamda zarur hollarda izohlash usullari samarali hisoblanadi. Ayniqsa, iboraning kommunikativ vazifasi va emotsional ta‘sirini saqlab qolish tarjimaning asosiy mezonlaridan biri sifatida qaraladi.

Shuningdek, frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari ham tarjima jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Chunki har bir til o‘ziga xos obrazlar va tasavvurlar

tizimiga ega bo‘lib, ular iboralarda aks etadi. Shu bois tarjimon nafaqat tilni, balki tegishli madaniy kontekstni ham chuqur anglagan bo‘lishi lozim.

Frazeologik birliklarning pragmatik yuklamasini to‘liq saqlash masalasi ayniqsa kontekstga bog‘liq holatlarda murakkablashadi. Chunki iboraning haqiqiy ma‘nosi ko‘pincha uning tarkibiy qismlaridan emas, balki qo‘llanish vaziyatidan kelib chiqadi. Shu bois tarjimon faqat lug‘aviy moslikka emas, balki nutqiy vaziyat, uslub va kommunikativ niyatga ham e‘tibor qaratishi lozim.

Masalan, ingliz tilidagi “to lose face” iborasi ijtimoiy obro‘ni yo‘qotish ma‘nosini bildiradi. Ushbu ibora o‘zbek tilida “yuzini yo‘qotmoq” tarzida tarjima qilinishi mumkin, biroq ayrim kontekstlarda “obro‘sizlanmoq” varianti pragmatik jihatdan aniqroq natija beradi. Bu holat tarjimada to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekvivalentdan ko‘ra funksional ekvivalent muhimroq ekanligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, “to keep an eye on” iborasi “kuzatib turmoq” deb tarjima qilinadi, ammo uning pragmatik yuklamasi — ya‘ni nazorat qilish, e‘tibor qaratish ma‘nolari — har doim ham to‘liq ifodalanmasligi mumkin. Bunday vaziyatlarda tarjimon kontekstga qarab qo‘shimcha vositalardan foydalanishi zarur bo‘ladi.

Frazeologik birliklarning stilistik xususiyatlari ham muhim omil hisoblanadi. Ayrim iboralar kinoya, hazil yoki salbiy munosabatni ifodalashi mumkin. Masalan, “to have a big mouth” iborasi oddiygina “ko‘p gapirmoq” emas, balki sir saqlay olmaslik, ortiqcha gapirish kabi salbiy bahoni ham o‘z ichiga oladi. O‘zbek tilida bu “og‘zi bo‘sh” yoki “gapni yashira olmaydi” kabi variantlar orqali berilishi mumkin.

Bundan tashqari, frazeologik birliklarni tarjima qilishda pragmatik yo‘qotishlar ham kuzatiladi. Bu holat asosan madaniy tafovutlar sababli yuzaga keladi. Masalan, ingliz tilida “face” komponenti ko‘proq individual obro‘ bilan bog‘liq bo‘lsa, o‘zbek tilida bu tushuncha ko‘pincha ijtimoiy va jamoaviy baho bilan uzviy aloqada bo‘ladi. Natijada, tarjimada mazkur nozik farqlarni hisobga olmaslik matnning umumiy ta‘siriga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Frazeologik birliklarning pragmatik yuklamasini saqlashda yana bir muhim jihat — diskurs darajasi hisoblanadi. Ya‘ni ibora alohida emas, balki butun matn yoki nutq kontekstida qanday funksiyani bajarishi muhimdir. Ba‘zi hollarda bir xil frazeologik birlik turli diskurslarda turlicha

pragmatik ma’no kasb etadi. Masalan, badiiy matnda u obrazlilik va emotsionallikni kuchaytirsa, publitsistik uslubda baholovchi yoki ta’sir o’tkazuvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, bosh qismi bilan bog‘liq frazeologik birliklar ko‘pincha metaforik tafakkur mahsuli bo‘lib, insonning idrok, fikrlash va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradi. Masalan, “bosh qotirmoq” iborasi faqat fikrlash jarayonini emas, balki muammoning murakkabligini ham bildiradi. Ingliz tilidagi “to rack one’s brain” iborasi ham shunga yaqin bo‘lib, kuchli aqliy zo‘riqishni ifodalaydi. Bunday hollarda tarjimada semantik yaqinlik bilan birga, iboraning intensivlik darajasini ham saqlash muhimdir. Yana bir e’tiborli jihat — "pragmatik kuch (illokutiv ta’sir)"dir. Ba’zi iboralar buyruq, tanbeh, kinoya yoki maslahat shaklida yashirin kommunikativ maqsadni ifodalaydi. Masalan, “ko‘zingni och!” iborasi oddiy literal ma’nodan tashqari ogohlantirish yoki tanqidiy munosabatni bildiradi. Ingliz tilida bu “open your eyes” orqali beriladi, ammo kontekstga qarab uning ohangi va kuchi o‘zgarishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib umumiy aytganda, inson bosh qismi bilan bog‘liq frazeologik birliklarning pragmatik yuklamasini tarjimada saqlash tarjimashunoslikning muhim va murakkab masalalaridan biridir. Ushbu birliklar nafaqat ma’no, balki kuchli emotsional, baholovchi va madaniy komponentlarni o‘zida mujassam etadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, tarjimada to‘g‘ri natijaga erishish uchun funksional ekvivalentlikka asoslangan yondashuv ustuvor bo‘lishi lozim. Tarjimon kontekst, diskurs, madaniy tafovutlar va stilistik xususiyatlarni hisobga olgan holda mos strategiyalarni tanlashi zarur. Shu orqali asl matnning nafaqat mazmuni, balki uning kommunikativ ta’siri ham samarali tarzda qayta yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge, 2018.
2. Newmark, P. A Textbook of Translation. Prentice Hall, 1988.
3. Nida, E. A. Toward a Science of Translating. Brill, 1964.

4. Vinay, J. P., & Darbelnet, J. Comparative Stylistics of French and English. John Benjamins, 1995.
5. Fernando, C. Idioms and Idiomaticity. Oxford University Press, 1996.
6. Kunin, A. V. English Phraseology. Moscow: Higher School Publishing, 1984.
7. Раҳматуллаев, Ш. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. Toshkent, 1992.
8. Маматов, А. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida frazeologiya. Toshkent, 2010.

АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ

Рузматбаева М.М.

Патиллаева Р.А.

Ургенчский государственный медицинский институт

Младенческая смертность остаётся одним из наиболее значимых интегральных показателей, отражающих уровень развития системы здравоохранения, качество оказания медицинской помощи, а также социально-экономическое благополучие региона. Данный показатель служит важным индикатором эффективности дородового наблюдения, акушерской и неонатальной помощи, а также уровня профилактической работы среди населения. В Хорезмской области, несмотря на предпринимаемые меры по улучшению системы здравоохранения, проблема младенческой смертности сохраняет свою актуальность, что требует углублённого анализа причин, факторов риска и разработки комплексных мер по её снижению.

Проведённое исследование, охватывающее период с 2023 по 2025 годы, позволило всесторонне оценить структуру и основные причины смертности среди новорождённых. Анализ показал, что среди 5000 зарегистрированных новорождённых сохраняется стандартное соотношение полов, однако значительное влияние на исход оказывает гестационный возраст и масса тела при рождении. Особое внимание привлекает доля недоношенных детей, составляющая 16%, поскольку именно эта группа характеризуется наиболее высоким риском развития тяжёлых осложнений и летальных исходов. Недоношенность сопровождается функциональной незрелостью органов и систем, в первую очередь дыхательной, иммунной и нервной, что значительно снижает адаптационные возможности новорождённого к внеутробной жизни.

Одним из ключевых факторов, определяющих исход, является масса тела при рождении. Новорождённые с низкой и особенно экстремально низкой